

Lista de árbitros, Volumen 5 | Reviewer list Vol 5

Adrián Márquez
 Escuela Superior Politécnica del Litoral,
 Ecuador

Alexander Varela Mejías
 Consultor en Diagnóstico y Sanidad Acuícola,
 Laboratorio Sea Farmers, Sinaloa,
 México

Alfonso Maeda
 Unidad Nayarit del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
 México

Ana María Santana Piñero
 Facultad de Acuicultura y Ciencias del mar,
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Arnaldo Figueredo
 Departamento de Acuicultura, Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar,
 Universidad de Oriente, Nueva Esparta
 Venezuela

Arturo Trip Quezada
 Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas,
 México

César Lodeiros
 Universidad Técnica de Manabí
 Ecuador

Daniel Fortunato Rodríguez Pesantes
 Escuela Superior Politécnica del Litoral,
 Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador

Diva Aldama Cano
 Mahidol University Faculty of Science, Skretting,
 Noruega

Edgar Alexander Zapata Vivenes
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Edgar Arias
 Acualarvas Paraguana C.A (ACUALPACA)
 Venezuela

Ernesto Ron
 Nicovita-Vitapro,
 Ecuador

Ever Morales
 Escuela Politécnica Superior Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López,
 Ecuador

Fernando Ramón Isea León
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Gabriel Aguirre Guzman
 Universidad Autónoma de Tamaulipas,
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
 México

Guilherme Sabino Rupp
 Epagri/Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca,
 Rod. Admar Gonzaga 1188, Florianópolis, SC,
 Brasil

Gustavo Arencibia
 Centro de Investigaciones Pesqueras, La Habana,
 Cuba

Iuri Moraes Neyrao
 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
 Brasil

Javier Escobar
 Consultor Especializado Acuicultura
 Colombia

Jormil Revilla
 Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
 Coquimbo, Chile

José Patti
 Granjas Marinas de Araya, edo. Sucre
 Venezuela

José Javier Alió Mingo
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,
 Ecuador

José Manuel Mazon Suastegui
 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
 México

Jorge Cuellar
 Escuela Superior Politécnica del Litoral,
 Ecuador

Juan Carlos Vélez
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Juan José Bernal
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Justa Ojea Martínez
 CIMA, Xunsta de Galicia,
 España

Luis Felipe Freitas Valbuena
 Instituto Oceanográfico de Venezuela,
 Universidad de Oriente, Venezuela

Mairin Lemus
 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
 República Dominicana
 Universidad de Oriente,
 Venezuela

María Fernanda Pincay Cantos
 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
 Manuel Félix López, Ecuador

María Soledad Vela Cheroni
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Facultad de Jurisprudencia,
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Técnica de Manabí,
 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador

Macario Savin Amador
 Universidad Autónoma de Baja California Sur,
 México

Marcos De Donato
 Tecnológico de Monterrey,
 México

Manuel Rey Méndez
 Universidad de Santiago de Compostela,
 España

Manuel Rubio Limonta
 Centro Universitario de Guantánamo,
 Centro Universitario de Montaña, Centro de Investigaciones Pesqueras,
 Cuba

Marycruz García-González
 Universidad de Oriente, Venezuela

Maximiano Paulino Nuñez Picaso
 Instituto Oceanográfico de Venezuela,
 Universidad de Oriente,
 Venezuela

Nellis Marin
 Instituto Oceanográfico de Venezuela
 Universidad de Oriente
 Venezuela

Neyfe Sablon Cossio
 Universidad Técnica de Manabí,
 Ecuador

Otto Castillo
 Universidad Nacional Experimental de los Llanos
 Occidentales Ezequiel Zamora UNELLEZ,
 Venezuela

Paola Barato
 Corporación Patología Veterinaria, Bogotá,
 Colombia

Paul Baltazar
 Universidad Científica del Sur,
 Perú

Raúl Ramírez
 Human, Pet and Animal Nutrition Company,
 Ecuador

Saúl Jaime Serrano Guzmán
 Universidad del Mar,
 México

Soraya Silva
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,
Venezuela

Ulises Avendaño
Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Instituto Nacional de Pesca,
Universidad de Guayaquil

Yanis Cruz
Universidad Técnica de Manabí,
Ecuador

